

TÍTULO: PROTOTIPAGEM DE CHATBOT PARA ESCUTA ATIVA DE COLABORADORES DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17802632

AUTORES: TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, MANOEL LUCAS GADELHA SOUSA, ODÉZIO DAMASCENO BRITO, MARILDA DOS SANTOS ROCHA, GABRIELA ROCHA GOMES ARAGÃO, ANTONIO KAYO MACIEL CORDEIRO

INTRODUÇÃO: A CULTURA DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE EXIGE DISPOSITIVOS QUE PROMOVAM ESCUTA QUALIFICADA E ESTRUTURAÇÃO DAS IDEIAS DOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM SE MOSTRADO PROMISSORA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA ESTIMULAR O PROTAGONISMO DOS TRABALHADORES E SISTEMATIZAR PROPOSTAS INOVADORAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE PROTOTIPAGEM DA AILI – ASSISTENTE INTELIGENTE DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO –, UM CHATBOT COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PARA PROMOVER A ESCUTA ATIVA DE COLABORADORES E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LOCAIS NO CAMPO DA SAÚDE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL. O CHATBOT FOI IDEALIZADO EM 2023, DURANTE AS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM SEGUIU PRINCÍPIOS DO DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO, COM VALIDAÇÃO INTERNA ITERATIVA. A ARQUITETURA DA INTERAÇÃO FOI BASEADA EM UMA ADAPTAÇÃO DO MAPA DA EMPATIA, COM QUATRO BLOCOS DE PERGUNTAS-CHAVE: O DESAFIO IDENTIFICADO, AS PESSOAS ENVOLVIDAS, AS NECESSIDADES PERCEBIDAS E OS RISCOS ASSOCIADOS. A INTERFACE FOI ALIMENTADA COM LINGUAGEM NATURAL, ORIENTADA POR MODELO DE IA. **RESULTADOS:** A PRIMEIRA VERSÃO DO CHATBOT PERMITIU OBSERVAR QUE OS COLABORADORES PODERÃO ORGANIZAR SUAS IDEIAS DE FORMA ORIENTADA, RESULTANDO EM UM DOCUMENTO-RESUMO COM POTENCIAL PARA SUBSIDIAR DECISÕES INSTITUCIONAIS. O PROTÓTIPO GERA ENGAJAMENTO, PROMOVE SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E OTIMIZA O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE IDEIAS. A EXPERIÊNCIA TAMBÉM EVIDENCIOU A NECESSIDADE DE AJUSTES NA LINGUAGEM, INTEGRAÇÃO COM REPOSITÓRIOS INTERNOS E EXPANSÃO DA BASE DE CONHECIMENTO. **CONCLUSÃO:** O CHATBOT REPRESENTA UMA INICIATIVA INOVADORA NO USO DE IA COMO FERRAMENTA DE ESCUTA ATIVA INSTITUCIONAL. SUA PROTOTIPAGEM DEMONSTROU VIABILIDADE TÉCNICA E POTENCIAL EDUCATIVO, CONTRIBUINDO PARA A VALORIZAÇÃO DO SABER DO TRABALHADOR E PARA A CONSOLIDAÇÃO DE AMBIENTES MAIS PARTICIPATIVOS E INOVADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA; POLÍTICA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO; INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL